

Sammlung mit der Signatur Pad 797 – Volkssprachliche Gebetszettel aus dem 18. und 19. Jahrhundert (Gebetsvereine, Ablässe etc.)

Die Provenienz der einzelnen Bestandteile dieser Sammlung ist unklar.

Sie enthält folgende Einzeldrucke, oft ein Bogen = vier Seiten, in der hier angegebenen Reihenfolge:

Lfd. Nr.	Titel	Druckangaben
1	Tugend-Rosenkranz, welcher unter der Frühmesse, auch zu anderen Zeiten wechselweise kann gebeten werden.	Paderborn: Gedruckt und zu finden bey Wilhelm Junfermann, Hofbuchdrucker 1771.
2	Uebungen der Anbetung des allerheiligsten Altarssakramentes 2 Stück	Junfermann'sche Buchhandlung in Paderborn [Abläss vom 26.08.1814]
3	Andächtige Besuchung des allerheiligsten Sakramentes des Altars	Junfermann'sche Buchhandlung in Paderborn
4	Gebeth, wodurch der heilige Aloysius zum Fürsprecher erwählet wird	Paderborn, gedruckt bey. H. L. Wittneven, Univ. Buchdr. 1786.
5	Uebung der höchsten Tugenden	Paderborn: Gedruckt und zu finden bey Wilhelm Junfermann, Hofbuchdr. 1782.
6	Kräftiges Gebet um Erlangung des göttlichen Beistandes in unserer letzten Lebensstunde	Junfermann'sche Buchhandlung in Paderborn [Abläss vom 12.05.1802]
7	Ablaß. [...] Pius VI. [...] 1785 den 15ten April [...]	Paderborn: Gedruckt und zu finden bey Wilh. Junfermann, Hochf. Hofbuchdrucker. 1786.
8	Denck-Zettel von der Marianischen Ertz-Bruderschaft des H. Rosenkranzes Handschriftliche Eintragung der Mitgliedschaft: Maria Anna Riesen. 1740.	keine

9	[Textverlust] von der Marianischen Ertz- Bruderschaft des H. Rosenkranzes Handschriftliche Eintragung der Mitgliedschaft: Elisabeth Wegener aus Fürstenberg den 8ten September im Jahre 1777	Paderborn bey H. L. Wittneven, Univ. Buchdr.
10	Zettel der marianischen Liebesversammlung, nach Form der Münchischen, zu Asseln und Borgentreich eingeführt	Paderborn, in der Junfermann'schen Buchhandl.
11	Gebeth für das allgemeine Anliegen der ganzen Christenheit	
12	Gewissenserforschung. Wie selbige von denen PP. Missionariis S.J. im Hochstifte Paderborn alle Abend, während der Missionsandacht [...]	Paderborn, gedruckt und zu finden bei H. L. Wittneven, privil. Universitätsbuchdr. 1772.
13	Gebeth nach der heiligen Firmung 3 Stück, drittes kleineres Format	
14	Bruderschaft des heiligsten Herzens Mariä 3 Stück 1) Ist eingeschrieben zu: Hellinghausen am 23ten Juni 18<freigelassen> 2) Ist eingeschrieben zu: Hellinghausen am 30ten Juni 1850. Adolphine Ahrens, Paderborn. 3) Keine Eintragung	Junfermann'sche Buchhandl. in Paderborn u. Brilon
15	Gebet um Abwendung der Cholera	Verlag der Junfermann'schen Buchhandlung
16	Gebets-Verein zur Bekehrung der Irrgläubigen unter dem Schutze der allerseligsten Jungfrau Maria	Zu haben in der Buch- und Kunsthandlung von F. Schöningh in Paderborn

		Soest, gedruckt in der Nasse'schen Buchdruckerei.
17	Gebets-Verein zur Bekehrung der Irrgläubigen unter dem Schutze der allerseligsten Jungfrau Maria	keine
18	Grundsätze und Betragen eines rechtschaffenen Mannes	
19	Verzeichniß jener Ablässe, welche man mit dem Rosenkranze der h. Brigitta gewinnen kann	Gedruckt bei J. B. Rehorst in Wiedenbrück [Ablässe von 1743]
20	Sieben Aufopferungen des heiligen Blutes Jesu Christi dem ewigen Vater. 7 Stück	Münster, gedruckt bei Friedr. Regensberg [Ablass von 1817]
21	Xaverius-Verein [Ablässe Pius VIII.]	
22	Xaverius-Verein [Ablässe Gregor XVI.]	
23	Verein zur Andacht zum allerheiligsten Sakramente des Altars	Zu haben bei F. Schöningh in Paderborn. Gedruckt in der Nasse'schen Offizin in Soest.
24	Gebet für den Oberhirten der katholischen Kirche Papst Pius IX.	Zu haben bei F. Schöningh in Paderborn. Gedruckt in der Nasse'schen Offizin in Soest.
25	Erhebung seines Geistes zu dem Schöpfer	
26	Aggregazione alla Pia Unione des Sacro Cuore di Gesu canonicamente eretta nella Ven. Chiesa del Gesù Nuovo in Napoli [...] 2 Giugno 1823. [...] Handschriftliche Eintragung: Piceditta(?) Barnese Religiosa Benedettina Fu aggregato nel dì 18 del Mese di 9bre dell'Anno 1833	Napoli, presso Porcelli.

Matthäus Freitag, 12. August 2025. Diese Datei: 10.5281/zenodo.16814262